

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364755>

УДК 930:314

**ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕРЕВНИ
ЯНДУГАНОВО ЧЕБОКСАРСКОГО УЕЗДА СУНДЫРСКОЙ
ВОЛОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕВИЗИИ 1816 ГОДА)**

А.П. Петров,

Чувашский государственный аграрный университет,
г. Чебоксары

Аннотация: Исследование посвящено изучению демографической ситуации в деревне Яндуганово Чебоксарского уезда в начале XIX века по материалам переписи Российской империи 1816 года. В статье рассматриваются основные демографические показатели – рождаемость, брачность, смертность, возрастной состав, продолжительность жизни крестьянского населения изучаемого периода.

Ключевые слова: ревизская сказка, деревня Яндуганово, родственные связи, возрастной состав, супружеская пара, размер семьи, крестьянская семья, Сундырская волость

**DEMOGRAPHIC STUDY OF THE VILLAGE OF
YANDUGANOVO, CHEBOKSARY DISTRICT, SUNDYRSKY
VOLOST (BASED ON THE MATERIALS OF THE 1816 REVISION)**

A.P. Petrov,

Chuvash State Agrarian University,
Cheboksary

Annotation: The study is devoted to the study of the demographic situation in the village of Yanduganovo, Cheboksary district, in the early 19th century, based on the 1816 census of the Russian Empire. The article

examines the main demographic indicators – fertility, marriage rate, mortality, life expectancy of the peasant population of the studied period.

Keywords: Revisionist tale, the village of Yanduganovo, kinship, age group, married couple, family size, peasant family

Введение. Настоящая статья посвящена изучению материалов седьмой переписи населения Российской империи, взятой из фондов Чувашского государственного исторического архива по деревне Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии. Эти материалы играют важнейшую роль при проведении генеалогических исследований, восстановлении родословных линий. Мы ограничились рассмотрением одного села. История деревни никем ранее не изучена и не описана. Интересные страницы из жизни жителей, возможно утрачены. Но хочется узнать и сохранить её историю для будущих поколений [2-4].

Цель и задачи исследования. Целью исследований является изучение и сохранение истории деревни для будущих поколений. Задачей работы является анализ и систематизация материалов ревизии 1816 года Российской Империи.

Материалы и методы исследования. Источниковую базу данного исследования составила ревизская сказка 1816 года по деревне Яндуганово из фонда государственного исторического архива Чувашской Республики [1]. В основу методики исследования положены анализ и сравнение архивных источников, обработка статистических данных, социологический метод.

Ревизская сказка от марта месяца 1816 года по деревне Яндуганово Казанской губернии Чебоксарского уезда Сундырской волости, составленная на мужского и женского пола государственных крещеных крестьян чувашской национальности представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Ревизская сказка 1816 года марта дня деревни Яндуганово Казанской губернии Чебоксарского уезда Сундырской волости, составленная на крестьян из крещенных чуваш

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
1.	Михаил Григорьев	31	умер 1813 г.		Михаила Григорьева мать Ульяна	60
	Михаила брат Никифор	28	умер 1813 г.		Михаила дочь	14
	Никифора сын Мартын	Вновь рожд.		3	Никифора Григорьева жена	30
2.	Трофим Артемьев	53		57	Жена Трофима	58
	Трофима сын Кирилл	24		28	Дочери: Арина	20
	Кирилла сын Федот	Вновь рожд.		3	Матрёна	15
					Жена Кирилла Авдотья	30
Дочь Ольга					6	
3.	Федор Мартьянов	49,5		53,5	Жена Марья	40
	Федора сын Афанасий	3		7		
4.	Михаил Максимов	30		34	Жена Михаила Максимова	40
	Михаила дети:	4		11		

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
	Филипп				Прасковья	
	Григорий	Вновь рожд.		3		
	Антон	Вновь рожд.		1		
5.	Алексей Иванов	32		36	Жена Алексея Дарья	25
	Алексея дети: Прокопий	7		11	Дочери: Анна	17
	Иван	5	умер 1812 г.		Мария	15
					Анастасия	4
Прасковья					1	
6.	Дмитрий Николаев	14		18		
7.	Ефим Филиппов	28		32	Ефима мать Дарья	58
	Ефима сыновья: Василий	5		9	Ефима жена Анна	35
	Данила	3		7	Дочь Марфа	5
	Иван	Вновь рожд.		1		
8.	Иван Алексеев	66	умер 1813 г.		Ивана жена Ульяна	70
	Ивана сын Федор	36		40	Федора жена Наталья	30
	Федора сыновья: Прокопий	3	умер 1813 г.		Дочери: Федора	15
	Андрей	Вновь		3	Агрипина	11

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
		рожд.			София	1
9.	Николай Афанасьев	43		47	Павла Афанасьева дочь Марфа	3
	Николая брат Павел	28	рекрут с 1812 г.			
10.	Иван Васильев	38		42	Ивана жена Марфа	35
	Ивана приемыш Кузьма Михайлов	4		8	Дочь Агрипина	15
11.	Фёдор Захаров	74	умер 1815 г.		Григория Захарова жена Мария	35
	Фёдора сын Григорий	41	умер 1815 г.		Дочери: Верхуша	28
	Григория сыновья: Василий	8		12	Пелагея	17
	Егор	Вновь рожд.		10		
	Ефим	6		8		
	Иван	4		0,5		
12.	Никита Артемьев	18		22		
13.	Антон Захаров	57		61	Антонна жена Ульяна	45
	Антонна	10		14	Дочери:	9

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
	сыновья: Харитон				Матрена	
	Федор	1		5	Екатерина	6
					Агафья	2
14.	Василий Иванов	40		44	Василия Иванова жена Лукерья	30
	Василия сыновья: Егор	11		15	Его дочери: Матрена	4
	Семен	4		8	Авдотья	6
	Василия Иванова брат Михаил	33		37	Михаила Иванова жена Настасья	30
	Михаила сыновья: Никифор	2		6		
	Яков	Вновь рожд.		3		
	Павел	Вновь рожд.		0,5		
15.	Александр Степанов	44		48	Александра Степанова жена Настасья	50
16.	Федор Иванов	57	умер 1813 г.		Федора Иванова жена Феодосия	50
	Федора сыновья:	19		23	Федора Иванова	21

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
	Кузьма				внучка Прасковья Филиппова	
	Тимофей	12		16		
	Федора Иванова внук Абрам Филиппов	0,5	умер 1813 г.			
17.	Савелий Иванов	19		23	Савелия жена Ульяна	27
					Его дочь Авдотья	1
18.	Федор Павлов	69	умер 1816 г.		Федора дочь Марина	30
	Федора сыновья: Петр	37		41	Петра жена Дарья	35
	Петра сын Ефим	4	умер 1812 г.		Дочь Петра Акулина	3
	Михаил	35		39	Михаил Федорова жена Дарья	35
	Михаила сын Яков	3		7		
19.	Даниил Афанасьев	19		23	Даниила Афанасьева мать Катерина Артемьева	50
					Даниила Афанасьева сестра Настасья	12
20.	Матвей	19	рекрут с		Матвей	50

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
	Михайлов		1813 г.		Михайлова мать Анисия Алексеева	
	Матвей Михайлов а братья: Варлам	19		23		
	Осип	6		10		
	Дмитрий	3		7		
21.	Афанасий Егоров	6		10	Афанасия Егорова мать Агафья Кузьмина	35
	Афанасия Егорова брат Пётр	3		7	Афанасия сестра Арина	15
22.	Кузьма Гаврилов	29		33	Кузьмы жена Матрена	30
	Кузьмы Гаврилова сыновья: Яков	6		10	Его дочери: Прасковья	8
	Никифор	2	умер 1812 г.		Анна	0,5
23.	Василий Егоров	36		40	Василия Егорова жена Екатерина	35
	Василия Егорова сыновья: Никита	7		11	Его дочери: Агафья	8
	Ефим	2	умер		Авдотья	1

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
			1812 г.			
	Василия Егорова брат Петр	33		37	Петра Егорова жена Татьяна	30
	Петра Егорова сыновья: Федот	1	умер 1814 г.		Его дочь Пелагея	3
	Кузьма	Вновь рож.				
24.	Григорий Данилов	47		51	Григория Данилова дочь Марья	28
25.	Иван Михайлов	24	рекрут с 1812 г.		Ивана Михайлова сестра Анна	19
	Ивана Михайлова сыновья: Федор	4		8		
	Мирон	Вновь рожд.		4		
	Ивана Михайлова брат Антон	23		27		
26.	Савелий Васильев	23		27	Савелия Васильева мачеха Софья Аноргосьева	35
	Савелия Васильева	4		8	Савелия Васильева	17

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
	брат Матвей				сестры: Аграфена	
					Нелли	4
27.	Осип Иванов	29		31	Осипа Иванова жена Устинья	31
	Осипа Иванова сыновья: Василий	3		7		
	Иван	0,5		4,5		
	Никита	Вновь рожд.		3		
28.	Павел Федоров	25		29	Павла Федорова жена Марфа	33
	Павла Федорова сын Иван	4		8	Его дочери: Дарья	4
					Анна	0,5
29.	Тимофей Яковлев	38		42	Тимофея Яковлева дочь Марья	10
	Тимофея Яковлева брат Осип	36	рекрут с 1813 г.			
	Осипа сын Елисей			2		
30.	Игнатий Леонтьев	28		32	Игнатия Леонтьева жена Анисия	35
	Игнатия Леонтьева сыновья:	5	умер 1813 г.		Его дочь Татьяна	4

№ п. п. семьи	Мужского пола	По последней ревизии, возраст	Из того выбыло, когда именно	Ныне на лицо, возраст	Женского пола	Ныне на лицо, возраст
1	2	3	4	5	6	7
	Гурий					
	Матвей			1,5		
31.	Иван Сидоров	22		26	Ивана Сидорова мать Устинья Танова	50
	Ивана сын Василий	Вновь рожд.		На лицо	Ивана Сидорова жена Эмилия	19
					Ивана Сидорова сестра Анна	20
32.	Федор Федоров	51		55	Федора Федорова жена Прасковья	35
	Федора Федорова сыновья: Егор	3		7	Его дочь Лукерья	11
	Терентий	0,5	умер 1814 г.			
33.	Иван Иванов	42		46		
Всего мужского пола				76	Всего женского пола	76

Результаты исследования и их обсуждение. Оригинальный лист ревизской сказки представлен на рисунке 1. В ревизской сказке

помимо списка жителей деревни фиксировали также и родственные связи в пределах каждой семьи. Эта информация представляется чрезвычайно важной для генеалогических исследований, поскольку она позволяет строить восходящие цепочки от сына к отцу, деду и т.д.

The image shows two pages of a handwritten document, likely a census or family register from 1816. The pages are filled with handwritten text and organized into columns. The left page has a header that reads 'Мужчины в деревне' (Men in the village) and lists names and ages. The right page has a header that reads 'Женщины в деревне' (Women in the village) and lists names and ages. The handwriting is in a cursive script typical of the early 19th century. The document is written on aged, slightly yellowed paper.

Рисунок 1 – Фрагмент оригинального листа ревизской сказки 1816 года

Если рассмотреть возрастной состав жителей деревни, то 47,4 % составляет мальчики и 30,3 % девочки в возрасте до 10 лет; 10,5 % юноши и 21,1 % девушки старше 10 и до 20 лет; 11,8 % мужчин и 17,1 % женщин в возрасте старше 20 и до 30 лет; 14,5 % мужчин и 18,4 % женщин в возрасте старше 30 и до 40 лет; 9,2 % мужчин и 7,9 % женщин в возрасте старше 40 и до 50 лет; 5,3 % мужчин и 3,9 % женщин в возрасте старше 50 и до 60 лет; и по 1,3 % мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет. Самый возрастной мужчина в деревне Антон Захаров – 61 год, а среди женщин – Ивана Алексеева жена Ульяна – 70 лет.

На день составления ревизии в деревне Яндуганово было 152 человека, из них 76 человек мужского пола и 76 человек женского пола. Возрастной состав жителей деревни представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Возрастной состав жителей деревни

№ п. п.	Возрастной интервал	Количество	
		мужчин	женщин
1.	До 10 лет	36	23
2.	Старше 10 до 20 лет	8	16
3.	Старше 20 до 30 лет	9	13
4.	Старше 30 до 40 лет	11	14
5.	Старше 40 до 50 лет	7	6
6.	Старше 50 до 60 лет	4	3
7.	Старше 60	1	1
Всего		76	76

Интересные результаты получились при определении разницы в возрасте супружеских пар в деревне. Так из 25 супружеских пар в 19,3 % браков возраст мужа превосходил возраст жены 1...5 лет; в 3,8 % браков супруги были ровесниками; в 30,8 % браков жена была старше мужа на 1...5 лет; в 26,9 % браков муж был старше жены на 6...10 лет; в 15,4 % браков муж был старше жены на 10 и более лет; в 3,8 % браков жена была старше мужа на 6 и более лет.

В деревне за период 1811 по 1816 годы родились 38 детей [5]. Количество родившихся мужского пола незначительно превышает количества родившихся женского пола (21 мальчик и 17 девочек). За этот же период умерло 44 человека. Из них 19 мужчин и 25 женщин (табл. 3). Сопоставляя данные о рождении и смерти, можно увидеть естественный прирост населения в 1813, 1815 и 1816 годах. Всего за этот период наблюдается отрицательный прирост населения деревни.

Таблица 3 – Демографический процесс в деревне Яндуганово за период с 1811 по 1816 годы

№ п. п.	Го ды	Всего роди лись	в том числе		Венч ались	Все го уме рли	в том числе			
			малч иков	дево чек			младенцев		взрослых	
							маль чиков	дево чек	муж чин	жен щин
	1811	4	2	2	3	8	2	3	1	2
	1812	9	3	6	0	15	4	3	2	6
	1813	5	4	1	1	2	0	1	1	0
	1814	5	3	2	0	10	3	2	1	4
	1815	11	5	6	2	7	1	2	3	1
	1816	4	4	0	3	2	0	0	1	1
Итого		38	21	17	9	44	10	11	9	14

Выводы. Таким образом, материалы ревизской сказки являются наиболее достоверным и полным источником для изучения родственных связей между современными жителями деревни Большое Яндуганово. На основании полученных данных, можно сделать предварительный итог изучения крестьянской демографии рассмотренного прихода: уровень рождаемости продолжал оставаться на низком уровне, при этом смертность населения была значительно выше рождаемости.

Список литературы

[1] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 146, Опись № 7, дело № 19. Ревизская сказка 1816 г.- стр. 810 – 822.

[2] Петров А.П. Метрические книги – как источник изучения демографической картины деревни Большое Яндуганово (1901-1917 гг.) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 3-1(27). 138-172 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/> (дата обращения: 17.11.2024).

[3] Петров А.П. Ревизская сказка 1834 года деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии [Текст] // Инновационный потенциал развития науки в современном мире / Сборник трудов по материалам XVIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ (24 июня 2024 г., г. Уфа). – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2024. 92-110 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/> (дата обращения: 17.11.2024).

[4] Петров А.П. Сведения о родившихся из метрических книг Введенской церкви села Сотниково в деревне Большое Яндуганово за 1851-1900 годы [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 8-1(31). 41-103 с [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/> (дата обращения: 17.11.2024).

[5] Петров А.П. Сведение из метрических книг по деревне Яндуганово Чебоксарского уезда за 1811 по 1850 годы [Текст] // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: теория, методология, практика / Сборник научных статей по материалам XV Международной научно-практической конференции (29 октября 2024 г., г. Уфа) – Уфа: Изд. Научно-издательский центр Вестник науки, 2024. 107-154 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (дата обращения 18.01.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] State Archives of the Chuvash Republic Fund 146, Inventory No. 7, File No. 19. Revision tale of 1816 – pp. 810 – 822.

[2] Petrov A.P. Metric books – as a source for studying the demographic picture of the village of Bolshoe Yanduganovo (1901-1917) [Text] // Innovative scientific research. – 2023. No. 3-1 (27). 138-172 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/> (date of access: 11/17/2024).

[3] Petrov A.P. Revision tale of 1834 of the village of Yanduganovo, Cheboksary district, Kazan province [Text] // Innovative potential for science development in the modern world / Collection of works based on the materials of the XVIII All-Russian competition of scientific research works (June 24, 2024, Ufa). – Ufa: Publ. NIC Vestnik of science, 2024. 92-

110 p. [Electronic resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/> (date of access: 11/17/2024).

[4] Petrov A.P. Information on births from the registers of the Vvedenskaya church of the village of Sotnikovo in the village of Bolshoe Yanduganovo for 1851-1900 [Text] // Innovative scientific research. – 2023. No. 8-1 (31). 41-103 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/> (date of access: 11/17/2024).

[5] Petrov A.P. Information from the registers of metrics for the village of Yanduganovo, Cheboksary district for 1811 to 1850 [Text] // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: theory, methodology, practice / Collection of scientific articles based on the materials of the XV International Scientific and Practical Conference (October 29, 2024, Ufa) – Ufa: Publ. Scientific Publishing Center Herald of Science, 2024. 107-154 p. [Electronic resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (date of access 01/18/2025).

© *А.П. Петров, 2025*

Поступила в редакцию 12.03.2025

Принята к публикации 27.03.2025

Для цитирования:

Петров А.П. Демографическое исследование деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Сундырской волости (по материалам ревизии 1816 года) // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-2(56). С. 65-80. URL: <https://ip-journal.ru/>